

JAMOAT BINOLARIDA ENERGIYANI TEJASH

Yerdashev Tayir Farxad o'g'li

Berdaq nomidagi Qaraqaploq davlat Universiteti Qurulish fakulteti. Bina va inshoatlar qurulishi 2- bosqich talabasi

Ilmiy raxbar: **T.Uzaqov**

Annotatsiya: Ushbu maqola jamoat binolrida energiyani tejash, qo'llaniladigon uslublar, chet el tajribalari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Muhandislik, qurilish, quyosh energiya, tejamkorlik, loyiha.

Аннотация: В статье рассмотрено энергосбережение в общественных зданиях, применяемые методы, зарубежный опыт.

Ключевые слова: Инжиниринг, строительство, солнечная энергетика, экономика, проект.

Abstract: This article covers energy saving in public buildings, applied methods, foreign experiences.

Key words: Engineering, construction, solar energy, economy, project.

Muhandislik qurilishi qurilish mashinasozligi sanoatining jadal rivojlanishiga turtki beradi. Qurilish mashinalari mahsulotlariga nisbatan bo'sh emissiya talablari tufayli bozor yuqori emissiyali mahsulotlar bilan to'lib-toshgan, bu mening

mamlakatimning hozirgi muhitiga og'ir yuk bo'lib qoldi. Shu sababli, sanoat mahalliy qurilish mashinasozligi sanoatini energiya tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish yo'lidan borishga chaqiradi. Shu bilan birga, ba'zi odamlar ta'kidladilarki, mening mamlakatim energiya tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish qurilish texnikasi sanoati muhim imkoniyatlarga duch keladi.

Xitoyning markaziy konditsioner laboratoriya uskunalari sanoati assotsiatsiyasi tomonidan e'lon qilingan so'nggi tahlil hisobotiga ko'ra, atrof-muhitni muhofaza qilish sanoatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator siyosatlar 2013 yilda amalga oshirish bosqichiga kiradi. Energiyani tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish qurilishi uchun strategik imkoniyatlar davri. mashinasozlik sanoati ta'kidlangan va sanoat miqyosida o'sish sur'ati 25 foizdan oshishi kutilmoqda. .

2015-yilga borib sanoat qo'shilgan qiymatdan yuqori energiya iste'moli 2010-yilga nisbatan qariyb 21 foizga kamayadi. Davlat tomonidan qo'yilayotgan qat'iy talablar qurilish mashinasozligi korxonalarini o'z rivojlanishida energiya tejash va atrof-muhitni muhofaza qilishni muhim o'ringa qo'yishga majbur qiladi. strategiyalar. Bundan tashqari, hozirgi vaqtda yangi urbanizatsiya qurilishi uzoq vaqt davomida iqtisodiy o'sish manbasiga aylandi, bu energiyani tejoychi va ekologik toza PLC dasturlashtiriladigan boshqaruv eksperimental qurilmalari bozorini oshirishda juda ijobiy rol o'ynaydi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2012 yilda atrof-muhitni muhofaza qilishga investitsiyalarning umumiy hajmi 600 milliard yuandan oshdi, bu o'tgan yilga nisbatan 25 foizga o'sdi, bu besh yillik rejadagi eng yuqori investitsion o'sish sur'ati

bo'lgan yil bo'ldi. 2012 yilda milliy siyosatni qo'llab-quvvatlash va bozor talabining ikki tomonlama ta'siri ostida atrof-muhitni muhofaza qilish uskunalari ishlab chiqarish sanoatining iqtisodiy faoliyati yaxshi bo'lib, barqaror o'sish sur'ati va foyda darajasini saqlab qolishda davom etdi. 2012 yilda statistik kalibrga kirgan 1063 ta atrof-muhitni muhofaza qilish uskunalari ishlab chiqaruvchi korxonalarining (shu jumladan, atrof-muhitni muhofaza qilish uchun maxsus asbob-uskunalar ishlab chiqarish va atrof-muhit monitoringi uchun maxsus asboblardan va hisoblagichlar ishlab chiqarish) umumiy sanoat ishlab chiqarish qiymati va sanoat sotish mahsuloti qiymati 191,379 ni tashkil etdi. milliard yuan va 187,947 milliard yuan. PLC dasturlashtiriladigan boshqaruv Eksperimental qurilmalarning umumiy ishlab chiqarish qiymati o'tgan yilning shu davriga nisbatan 19,46 foizga oshdi va sanoat savdosining ishlab chiqarish qiymati 19,58 foizga oshdi.

Tahlilchilarning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda sanoatning iqtisodiy ishlashi kuchli siyosat yo'nalishi va kuchli xavfga qarshi qobiliyatga ega bo'lgan atrof-muhitni muhofaza qilish uskunalari ishlab chiqarish sanoatining xususiyatlarini ta'kidladi. Ba'zi ekspertlarning prognozlariga ko'ra, energiya tejash va emissiyani kamaytirish vazifasini bajarish uchun qurilish mashinasozligi sanoati yaqin 5-10 yil ichida mening mamlakatimda energiya tejash va emissiyani kamaytirishni rag'batlantirishning muhim sohasiga aylanadi va uning bozor salohiyati yuqori bo'lmasligi kerak. kam baholanmoq. Zamonaviy energiya tejaydigan va energiya tejaydigan texnologiyalar, texnik va texnologik qayta jihozlash va yangilarini yaratish orqali ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning energiya sarfini pasaytirish.

2025 yilga qadar qayta tiklanadigan energetikani yanada rivojlantirishning maqsadli parametrlari bilan qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushini 12,7 foizdan 19,7 foizgacha, shu jumladan 15,8 foizga, quyosh energiyasiga 2,3 foizga, shamol energetikasiga 1,6 foizga ko'payishi kutilmoqda;

2017-2055 yillarda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihalari ro'yxati 8,3 milliard dollarlik 810 loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan;

2017-2012 yillarda iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar, energiya samaradorligini rivojlantirish va boshqa ustuvor vazifalarni amalga oshirish bo'yicha 28 ta chora-tadbirlar amalga oshirilgan;

Xalqaro quyosh energiyasi instituti Toshkentda ish boshladi;

Osiyo taraqqiyot banki ko'magi bilan O'zbekistonda quyosh energiyasini rivojlantirish bo'yicha «Yo'l xaritasi» ishlab chiqildi;

Namangan viloyati Savdo, sanoat va energetika vazirligining ko'magi bilan, 130 kVt quvvatga ega Quyosh elektr stantsiyasi yagona elektr tarmog'iga ulangan va yiliga 234,3 ming kVt soatiga elektr ishlab chiqarish quvvatiga ega;

Surxondaryo, Namangan va Navoiy viloyatlarida yirik quyosh fotoelektr stantsiyalarini qurish bo'yicha loyihalar tayyorlanmoqda;

Jahon banki, O'zbekiston Respublikasining shamollari, O'zbekiston Respublikasining shamollarini rivojlantirdi, Bostonlik tumanida 750 kVt quvvatga ega bo'lgan investitsiya loyihalarining yakuniy bosqichiga o'tdi.

XULOSA

Quvvatlantiruvchi energiya manbalaridan keng foydalanish orqali yoqilg'i balansini diversifikatsiya qilish. Shu bilan birga, yoqilg'i turlarini qayta tiklanadigan energetikaga almashtirilishi tufayli ularning elektr va issiqlik energiyasidagi hissasini kamaytirish rejalashtirilgan. Yaqin kelajakda iqtisodiyotning energiya va resurs salohiyatini kamaytirish, energiya tejaydigan texnologiyalardan keng foydalanish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, mehnat samaradorligini oshirish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Keng qamrovli energiya manbalarini tatbiq etish, issiqlik va elektr energiyasi kabi energiya manbalarini etkazib berishga imkon beradi, bu uglevodorodlarning sanoat turlarini, shu jumladan yuqori suyuqlikni, sintezlarni, yoqilg'i sintiklarini almashtirishga imkon beradi.

Xorijiy ilg'or texnologiyalarni uzatish qobiliyatini tahlil qilish asosida iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarda qayta tiklanadigan energiya manbalarini maqsadli joriy etish va quyosh energiyasini rivojlantirish zarur.

O'zbekiston Respublikasida ko'p qavatli turar-joy binolarining umumiy soni 35 mingdan ortiqni tashkil etadi, bu ko'rsatkich 6,5,2 million yoki butun mamlakat aholisining 23,2 foizini tashkil etadi.

Ko'p qavatli turar-joy binolarida energiya tejash tadbirlaridan foydalanish, birinchi navbatda, tabiiy gazni tejashga olib keladi. Bu ko'p qavatli uylarda sezilarli energiya sarfiga ko'ra birinchi darajali vazifaga aylanadi

Umumiy iste'mol qilingan energiyaning deyarli yarmi yoki 17 mln. TN.E. (tonna neft ekvivalenti) binolarga to'g'ri keladi. Energiya resurslarining narxi va mavjudligi haqidagi savolga javob ham muhimdir. Masalan, benzin narxi 2009-2019 yillarda o'rtacha 1,5 baravar oshgan. Shuningdek, neft mahsulotlari va ko'mirning narxi ma'lum bir vaqtda o'sib bormoqda. Hozirda O'zbekistondagi ko'plab mavjud binolar davlat tomonidan o'rnatilgan issiqlik uzatish inshootlari uchun tashqi to'siqlarga ega, bu o'z navbatida ortiqcha energiya va samarasiz iste'molga olib keladi, bu esa ushbu binolarni energiya bilan rekonstruktsiya qilishni ta'minlash zarurati hisoblanadi. Shunga qaramay, yangi binolar ishlab chiqilmoqda va mavjud qurilish me'yorlariga muvofiq qurilmoqda, bunda energiya samaradorligi har doim ham zarurat hisobga olinmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imomnazarov A.T. Sanoat korxonalarini va fuqarolik binolamining elektr jihozlari. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. -Toshkent: «ILM ZIYO», 2006. - 185 b.
2. Imomnazarov A.T. Eлектromexanik tizimlarning elementlari. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. -Toshkent: «Ta'lim», 2009, 155 b.
3. Imomnazarov A.T. Kon korxonalarining elektr jihozlari va elektr ta'minoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. -Toshkent: MOLIYA, 2010.-165 b.
4. Imomnazarov A.T., A'zamova G.A. Asinxron motorlarning energiya nejamkorligi rejimlari - Toshkent: TDTU, 2015.

BEST SCIENTISTS -2023